

La Universidad Nacional de Educación a Distancia

certifica que

D. JORGE CASTRO TEJERINA

con DNI **01172918-X**, profesor del Departamento de 0201 - PSICOLOGÍA BÁSICA I, ha obtenido la siguiente valoración por parte de los estudiantes.

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2009-2010	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	76,05	77,205
2009-2010	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (22202243)	100	75,896
2010-2011	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	74,86	74,982
2011-2012	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	83,71	82,299

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>

60B66E1502A83BC6F5C26DC70BDE0C92

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2011-2012	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (22202243)	100	83,617
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	81,56	82,799
2012-2013	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	PRÁCTICAS EXTERNAS (PSICOLOGÍA) (62014047)	89,84	82,799
2013-2014	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	81,38	78,415
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	73,75	79,967
2014-2015	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	66,82	79,967
2014-2015	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (22202243)	92,59	82,776
2015-2016	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	81,96	79,814
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	68,89	66,598

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

60B66E1502A3B3C6F5C26DC70BDE0C92

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2016-2017	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA A) (62014260)	65,37	66,598
2016-2017	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD (22202830)	71,57	75,147
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	67,97	67,331
2017-2018	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA A) (62014260)	64,97	67,331
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	71,5	68,588
2018-2019	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA A) (62014260)	67,46	68,588
2018-2019	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	HISTORIA Y CULTURA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA (22202262)	75,77	82,514
2018-2019	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD PLAN 2016 (22206259)	85,32	82,514

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/validar>

60B66E1502A83BC6F5C26DC70BDE0C92

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	72,92	71,068
2019-2020	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	70,57	71,068
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2202 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA	TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD (22202830)	88,13	88,13
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	HISTORIA Y CULTURA DE LA PSICOLOGÍA EN ESPAÑA (22202262)	78,46	79,008
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (22202243)	86,06	79,008
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA PLAN 2016 (2220623-)	85	79,008
2019-2020	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	TFM - PSICOLOGÍA, CULTURA E IDENTIDAD PLAN 2016 (22206259)	84,76	79,008

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

60B66E1502A83BC6F5C26DC70BDE0C92

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	72,05	72,603
2020-2021	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	70,44	72,603
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	70,08	70,206
2021-2022	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	68,81	70,206
2021-2022	GRADO	6603 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL) (66034041)	67,78	69,575
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	68,23	71,571
2022-2023	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	73,08	71,571
2022-2023	GRADO	6603 - GRADO EN TRABAJO SOCIAL	TRABAJO FIN DE GRADO (TRABAJO SOCIAL) (66034041)	69,14	67,732
2022-2023	MÁSTER UNIVERSITARIO	2206 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA (PLAN 2016)	PSICOLOGÍA CULTURAL: TEORÍA, MÉTODOS Y ÁREAS DE INVESTIGACIÓN (22202243)	51,67	77,921

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

60B66E1502A3B3BC6F5C26DC70BDE0C92

Curso	Nivel estudios	Titulación	Asignatura	Valoración asignatura	Valoración titulación
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA (6201105-)	70,4	71,437
2023-2024	GRADO	6201 - GRADO EN PSICOLOGÍA	TRABAJO FIN DE GRADO (PSICOLOGÍA) (62014260)	77,67	71,437

Y para que conste donde proceda, se expide este certificado con fecha 10/07/2024.

Ámbito: DAC - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante el "Código Seguro de Verificación (CSV)" en la dirección <https://sede.uned.es/valida/>

Nota: Datos proporcionados por la Oficina de Tratamiento de la Información de la UNED